

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

MAY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

VOLUME 2 | ISSUE 5

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression
A Creative Folio

Volume II, Issue V (May 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbay-diwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Queenie E. Asuncion

BSEd III-Filipino

Isabela State University - Roxas Campus

Isabela Region II Philippines

DOI 10.5281/zenodo.20102135

Ang Liham Ni Ina

Anak, sa aking pagtanda ako'y ingatan mo sana
Gaya noong ikaw ay nasa sinapupunan ko pa
Ipagkaloob mo sa ina ang sapat na alaga
Huwag mong pabayaang at ipag sa walang bahala

Nong ika'y binhi pa lamang sa aking sinapupunan
Ako'y naging lupa, tubig, araw ng iyong kanlungan
Ngayon, ako'y lanta, pag-aalaga mo'y kailangan
Pag-aaruga mo sakin anak, tanging kahilingan

Kung sakaling mga kamay ni ina'y nanginginig na
Hawakan mo't ipadama ang init ng pag-aruga
Kung ang aking tinig at boses ay maging mahina na
Pakinggan mo't awit ito ng pagmamahal ni ina

Noong ika'y musmos, ako'y iyong gabay at sandigan
Sa bawat sakit at gutom, ako ang iyong kanlungan
Saking huling yugto ng buhay, ako'y iyong ingatan
Alagaan mo ako anak sa aking kahinaan

Sa bawat hakbang na mabagal, sa tinig na mahina
Hindi ko hinahangad ang ginto, karangyaan, pera
Kundi ang init ng iyong pag-aaruga't alaga
Anak, sa aking pagtanda ako'y ingatan mo sana.